

**FOSFOGIPS - PORTLANDSEMENTLI XOM ASHYO
ARALASHMASINI KUYDIRISH JARAYONINI
YENGILLASHTIRUVCHI VOSITA.**

M.S.Egamberdiyev

"Gidrologiya va ekologiya" kafedrasi professori

R.Q.To'rayev

"Gidrotexnik inshootlar va nasos stansiyalari" kafedrasi stajor-o'qtuvchisi
*"TIQXMMI" MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti Buxoro
shahri, O'zbekiston Respublikasi*

Annotatsiya: Sovet davrida Ilmiy tekshirish sement institutida o'tkazilgan tajribaga asoslangan holda olingan ma'lumotlar tabiiy gipsni fosfogipsi bilan almashtirish mumkinligini ko'rsatdi. Fosfogips qo'shilganda sementning sifati pasaymadi, balki fosfogipsning sarfi tabiiy gips sarfidan kam, chunki fosfogipsda $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ning miqdori, tabiiy gipsnikidan ko'pdir. Ilmiy tekshirish sement instituti tomonidan o'tkazilgan hisobkitoblarga ko'ra, fosfogipsni tishlashish muddatlarini maromga keltiruvchi qo'shilma sifatida ishlatish tabiiy gipsni keltirish qimmatga tushayotgan sement zavodlariga iqtisodiy jihatdan maqbul natijalarni beradi.

Tayanch so'zlar: Gips, toshqol, ангидрид, портландцемент, eruvchan ангидрид, yarim suvli gips, gips-toshqol, ammoniy sulfat, magniy sulfat, alyuminiy sulfat, fosfogips.

**ФОСФОГИПС – АГЕНТ, ОБЛЕГЧАЮЩИЙ ПРОЦЕСС ОБЖИГА
СМЕСИ СЫРЬЯ С ПОРТЛАНДЦЕМЕНТОМ.**

Аннотация: Данные, полученные на основе эксперимента, проведенного в советский период в Институте научных испытаний цемента, показали, что природный гипс можно заменить фосфогипсом. При добавлении фосфогипса качество цемента не снизилось, но расход фосфогипса меньше расхода природного гипса, так как количество $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ в фосфогипсе больше, чем в природном гипсе. По расчетам, проведенным Институтом научных испытаний цемента, применение фосфогипса в качестве добавки, регулирующей период прорезывания зубов, дает экономически приемлемые результаты на цементных заводах, где поставлять природный гипс дорого.

Ключевые слова: Гипс, камень, ангидрид, портландцемент, растворимый ангидрид, гипс полуводный, гипс-камень, сульфат аммония, сульфат магния, сульфат алюминия, фосфогипс.

**PHOSPHOGYPSUM IS AN AGENT THAT EASES THE PROCESS OF
BURNING A MIXTURE OF RAW MATERIALS WITH PORTLAND
CEMENT.**

Abstract: The data obtained based on the experiment conducted in the Soviet period at the Institute of Scientific Testing of Cement showed that it is possible to replace natural gypsum with phosphogypsum. When adding phosphogypsum,

the quality of cement did not decrease, but the consumption of phosphogypsum is less than the consumption of natural gypsum, because the amount of $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ in phosphogypsum is more than that of natural gypsum. According to the calculations carried out by the Institute of Scientific Testing of Cement, the use of phosphogypsum as an admixture that adjusts the period of teething gives economically acceptable results to cement factories, where it is expensive to supply natural gypsum.

Key words: *Gypsum, stone, anhydride, Portland cement, soluble anhydride, semi-aqueous gypsum, gypsum-stone, ammonium sulfate, magnesium sulfate, aluminum sulfate, phosphogypsum.*

Portlandsement xom ashyo aralashmasini kuydirish jarayonida kimyoviy reaksiyalarni tezlashtirish uchun mineralizatorlar (katalizatorlar) va boshqa maxsus (legirlovchi) qo‘shilmalar qo‘llaniladi.

Ftor va kremniy-ftor tuzlari, gips, fosfogips va boshqalar mineralizatorlar turkumiga kiradi. Fosfor, xrom, titan oksidlari va boshqalar ko‘pincha xomashyo materiallari tarkibida bo‘lib, ular tabiiy legirlovchi aralashmalar deb yuritiladi, bunday aralashmalar bilan xom ashyo shixtalarini ham sun‘iy boyitish mumkin. Fosfogipsni ham mineralizator va legirlovchi modda deb hisoblash mumkin, chunki unda ftor hamda fosfor aralashmalari bo‘ladi.

Legirlovchi qo‘shilmalarning ta’siri sement sifatini yaxshilovchi klinker minerallarining kristallanish va strukturasi shakllanishi jarayonlarida ishtirok etadi. Biroq xom ashyo shixtalari tarkibidagi ularning zaruriy miqdori har bir zavodda eksperiment asosida belgilanishi va muayyan darajada cheklanishi lozim.

Mineralizatorlar ta’sirida kalsiy karbonat dissotsiatsiyasi harorati pasayadi, yuqori harorat ta’sirida hosil bo‘lgan suyuqlikning yopishqoqligi kamayadi va klinkerning tarkibiy qismlariga ham ta’sir etadi. Bu hol kuydirish haroratini 50-70 daraja kamaytirish hamda sement mustahkamligini 30-40 protsent va undan ziyod oshirish, shuningdek ishqorlarning zararli ta’sirini yo‘qotish imkonini beradi.

Gipsni uzoq vaqt qo‘llash borasidagi qiziqarli tajriba hozir faqat Moskva oblastidagi Voskresensk sement zavodidagina amalga oshirilgan. Bu qo‘shilmaning turli xil xom ashyolarga ta’sirining samaradorligini zavod sharoitida chuqurroq o‘rganishni davom ettirish zarur.

Shuni ham aytib o‘tish kerakki, bu yerda fosfogipsga hech qanday ishlov berilmasdan ishlatilaveradi.

Bog‘lovchi moddalardan foydalanishla ularning tishlashish va qotish muddati katta ahamiyat kasb etadi. Tishlashish shunday jarayonki, unda sementning suv bilan aralashmasi asta-sekin quyulib, dastlabki mustahkamlikka ega bo‘la boshlaydi, tishlashish me’yoriga yetgach, qorishmaga mexanik ishlov berish murakkablashadi, hatto mumkin bo‘lmay qoladi. Shuning uchun bog‘lovchi moddalar, jumladan, sementlar ham qorishma va beton aralashmalari tayyorlash hamda uni ishlatish imkonini beradigan tishlashish muddatlari bilan xarakterlanmog‘i lozim.

Sementlarning mineralogik tarkibi, muayyan darajada ularning tishlashish muddatiga ta'sir etadi. Masalan, tarkibida kalsiy alyuminati ko'p bo'lgan sementlarning tishlashish muddati ancha qisqa, belitli sementlarniki esa uzoqroq bo'ladi. Portlandsementlar tishlashish tezligini maromga solib turuvchi muhim vositalardan biri, portlandsementni kukunlashtirish vaqtida og'irlik bo'yicha 3-6 protsent qo'shiladigan ikki suvli gipsdir. Gipssiz maydalangan klinker tishlashish vaqtining nihoyatda qisqaligi bilan xarakterlanadi, bu esa uni ishlatishni g'oyat qiyinlashtiradi. Kezi kelganda shuni ham aytish kerakki, sementdagi gips miqdoriga faqat uning tishlashish muddatigina emas, balki sementning mustahkamligi, qotish tezligi, deformatsiyalari, sovuqqa chidamliligi va boshqa shu kabi muhim xossalari ham bog'liqdir.

Shuning uchun portlandsementda gipsning maqbul miqdorini sementga turli konstruksiya va inshootlarda qullanishida qo'yiladigan talablarni hisobga olgan holda belgilash ma'qul. Shu jihatdan portlandsementning tishlashish va qotishida fosfogipsning ta'siri yetarli o'rganilgan emas. Bu borada O'zbekiston FA Kimyo instituti ilmiy xodimlari (M. A. Ahmedov, I. S. Kansepolskiy va boshqalar)ning Ohangaron sement kombinatida o'tkazgan tadqiqotlari diqqatga sazovordir. Mazkur tadqiqotlar asosida Olmaliq kimyo zavodining chiqindisi-fosfogipsdan 3-5 protsent miqdorida Ohangaron sement kombinati portlandsementning tishlashish muddatlarini maromga keltirish uchun qo'llash mumkinligi aniqlandi. Biroq bu miqdor fosfogipsni qayta ishlashni to'la ta'minlay olmaydi. Yiliga ikki million tonna sement ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan yirik Ohangaron kombinati uchun portlandsementni maydalash vaqtida qo'shimcha tarzda 5 protsentdan fosfogips aralashtirilganda bor-yo'g'i 100 ming tonnaga yaqin yaqin fosfogips sarf bo'ladi. Bundan tashqari, fosfogipsdan tishlashishni maromga soluvchi vosita sifatida foydalanilganda, avval fosfogipsni quritish lozim bo'ladi, binobarin, bu birmuncha noqulaylik keltirib chiqaradi. Quritilgan fosfogipsni bir manzildan ikkinchi manzilga tashish qiyin, chunki u tez to'z gib ketadi, zero, buni tashish uchun maxsus transport vositalari kerak. Shuni ham esdan chiqarmaslik lozimki, fosfogips tarkibidagi erkin fosfor kislotasi sementning qotishiga o'z zararli ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi.

Xuddi shunday ishlar Sovet davrida Ilmiy tekshirish sement institutida P. P. Budnikov, S. M. Royak, M. I. Gershman va boshqalar tomonidan Voskresensk sement zavodida Voskresensk kimyo zavodining fosfogipsi ishtirokida o'tkazilgan edi. Bu ishlarning natijalari 1967 yilda Krichevsk, Mixaylovsk va Nikolaevsk sement zavodlarida ham sinab ko'rildi. Olingan ma'lumotlar tabiiy gipsni Voskresensk fosfogipsi bilan almashtirish mumkinligini ko'rsatdi.

Fosfogips qo'shilganda sementning sifati pasaymadi, balki fosfogipsning sarfi tabiiy gips sarfidan kam, chunki fosfogipsda $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ning miqdori, tabiiy gipsnikidan ko'pdir.

Ilmiy tekshirish sement institutida fosfogipsni qo'shilma sifatida ishlatish uchun uning namligini kamaytirish kerak deb hisoblaydi. Namligining

kamayishi esa uni transportda tashish, sement tegirmonlariga uzatishni osonlashtiruvchi sharoit yaratadi.

Sementni kukunlashda qo'shilma sifatida qo'llanadigan fosfogipsning sifatiga ilmiy tekshirish sement instituti quyidagi shartlarni qo'yadi.

(1-jadval)

№	Komponentlar	Fosfogips	
		Appatitdan	Fosforitdan
1	CASO ₄ ning miqdori %	94	80
2	Suvda eriydigan fosfor kislotaning miqdori kupi bilan R ₂ O ₄ hisobida %	0.1	0.1
3	Ftor (F) ning miqdori ko'ri bilan %	0.15	0.15

Undan tashqari, fosfogips donador (bo'laklarning o'lchami ko'pi bilan 50 mm) holatda zavodga yuborilishi kerak.

Fosfogipsni donadorlashda oxirgining mustahkamligini oshirish uchun 5-6% gacha fosfogips ogirligidan sement zavodlarining changini yoki aktiv mineral qo'shilmalar (trepel, opoka, donador toshqol, nefelin shلامي va boshqalarni) qo'shish mumkinligi haqidagi tavsiya ham berilgan. Donadorlashgan yoki kesaklashgan fosfogipsning nomi ko'pi bilan 20% bo'lishi kerak.

Ilmiy tekshirish sement instituti tomonidan o'tkazilgan hisobkitoblarga ko'ra, fosfogipsni tishlashish muddatlarini maromga keltiruvchi qo'shilma sifatida ishlatish tabiiy gipsni keltirish qimmatga tushayotgan sement zavodlariga iqtisodiy jihatdan maqbul deb hisoblaydi. Sovet Fanlar Akademiyasi Umumiy va neorganik kimyo institutining xodimlari yuvilgan fosfogipsdan portlandsementning tishlashish muddatlarini maromga keltiruvchi fosfogipsni quritishning intensiv yo'lini va uni yangi donadorlash texnologiyasini topishdi. Bu usulning mohiyati quyidagicha: ma'lum qism asosfosfogips (20-40%) dastlab digidratlangan mahsulot (eruvchan angidrit, yarim molekula suvli gips) hosil bo'lguncha 200-250 daraja haroratda kuydiriladi, so'ngra asos fosfogipsning qolgan qismi bilan aralashtiriladi. Bu holda nam fosfogipsning qurishi suvsizlantirilgan qismining gidratatsiyalanishi hisobiga sodir bo'ladi. Eruvchan angidritning gidratatsiya reaksiyasi hisobiga fosfogipsning donadorlashtirish jarayoni quritish yo'lisiz (talab qilingan namligi qolguncha) amalga osha oladi.

Sanoat miqyosida portlandsement klinkeriga ishlab chiqilgan usul bo'yicha donadorlashgan fosfogipsni tabiiy gips o'rniga qo'shish sementning tishlatish muddati va aktivligini deyarli o'zgartirmadi. Bryansk va Suxolojsk sement zavodlaridagi donadorlashgan fosfogipsni qo'shish portlandsement klinkerini kukunlashtirish texnologik yo'nalishining parametrlarini yomonlashtirilmaganligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Атакузиев Т.А., Таджиева Д.Ф., Мирзаев Ф.М., Применение сульфатсодержащих добавок для получения высокопрочного цементного камня. Тезисы докл. Республиканского совещания «Состояние, перспективы разработки и применения хим. добавок для бетона в условиях Узбекистана». Ташкент, 1982.

2. Атакузиев Т.А., Искандарова М.И., Хасанов Р.С., Мирзаев Ф.М. Тампонажный расширяющийся цемент на основе сульфоалюминатно-силикатного (САС) клинкера. ДАН УзССР, 1982, №2.
3. Эгамбердиев М.С., Влияние добавок сульфоклинкера на свойства портландцемента, Finland Academic Research Science Publishers, 2023,с.
4. Химия и техн ология специальных цементов (И.В.Кравченко, Т.В.Кузнецова, М.Т.Власова, Б.Э.Юдович. М.:Стройиздат. 1979.
5. Кузнецова Т.В. Аллюминатные и сульфоаллюминатные цементы. М.:Стройиздат, 1986.
6. Атакузиев Т.А. Физико-химическое исследование сульфатсодержащих цементов и разработка низкотемпературной технологии их получения. Ташкент: Фан, 1983.
7. M.S.Egamberdiyev, R.Q. To'rayev "Elektrotermik fosfor olish texnologiyasi" International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers 2024. 4bet
8. Худайев , И., & Тожиев , Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
9. Фазлиев Жамолиддин, Тожиев Шерзод, & Холиков Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. Uz-Conferences, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
10. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
11. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
12. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 771-775.
13. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 768-770.
14. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 3, 208-214.
15. Садир Нематович Шодиев1, Неъматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. Uz-Conferences, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
16. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
17. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
18. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(8), 30-32.
19. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. Экономика

и социум, (10-2 (101)), 167-169.

20. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.

21. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. E Conference Zone, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>

22. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy yaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In Эффе́ктивность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция (pp. 25-26).

23. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In Эффе́ктивность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 121-122).

24. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In Эффе́ктивность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 119-121).

25. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).

26. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

27. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>

28. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.

29. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>

30. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).

31. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.

32. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).

33. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.

34. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>